

Referências

MARTINS, Maro Lara; PERRUSO, M. A. . Intelectuais e seus públicos: trajetórias, linhagens, articulações. *Revista de Ciências Sociais (UFC)*, v. 54, p. 13, 2023.

MARTINS, Maro Lara; PERRUSO, M. A. . Dossiê Intelectuais e seus públicos. *Revista de Ciências Sociais (UFC)*, v. 54, p. 1-293, 2023.

RIBEIRO, M. A. ; DUTRA, R. ; MARTINS, Maro Lara . Para além do atraso e da singularidade. *TERCEIRO MILÊNIO - REVISTA CRÍTICA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA*, v. 18, p. 1-22, 2022.

RIBEIRO, M. A. ; DUTRA, R. ; MARTINS, Maro Lara . Dossiê A Atualidade do Pensamento Social e Político Brasileiro. *TERCEIRO MILÊNIO - REVISTA CRÍTICA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA*, v. 18, p. 1-153, 2022.

MARTINS, MARO LARA. Experiencia e invención: lo público y lo privado en la sociología brasileña de los años 1930. *E-LATINA (BUENOS AIRES)*, v. 18, p. 66-82, 2020.

MARTINS, MARO LARA. O Ensaio como vocação: intelectuais latino-americanos e experiência intelectual (semi)periférica no século XIX. *INTELLÈCTUS (UERJ. ONLINE)*, v. 19, p. 1-1, 2020.

MARTINS, Maro Lara. A espiral do tempo: modernização conservadora e a nova (velha) História do Brasil. *SINAIS (UFES)*, v. 22, p. 179-195, 2018.

MARTINS, Maro Lara. Dossiê Cultura e Política. *SINAIS (UFES)*, v. 22, p. 1-5, 2018.

MARTINS, Maro Lara. Experiência Intelectual e Sociologia Modernista: notas para uma agenda de pesquisa *Intellectual Experience and Modernist Sociology: notes for a research agenda. Nuevo Mundo-Mundos Nuevos*, p. 2-20, 2015.

MARTINS, Maro Lara. Identidade Cultural e História: o problema da criouliização e da poética da diversidade. Revista Eletrônica Expedições: Teoria da História e Historiografia, v. 5, p. 208-222, 2014.

MARTINS, Maro Lara. Entre a Cultura e a Política: a sociologia modernista dos anos 1930. Revista Estudos de Política, v. 5, p. 583-599, 2014.

MARTINS, Maro Lara. Entre americanos e ibéricos: teoria social na primeira república brasileira. Política & Sociedade, p. 231-257, 2010.

MARTINS, Maro Lara. Revisitando o problema da História em Oliveira Vianna. Revista Eletrônica de História do Brasil, v. 9, p. 4, 2007.

MARTINS, Maro Lara. Reflexões sobre a teoria social romeriana. Cadernos de Sociologia e Política (Online), Rio de Janeiro, v. 9, p. 125-142, 2006.

MARTINS, Maro Lara. Política, raça, caráter nacional e literatura: um debate acerca das chaves interpretativas sobre o pensamento romeriano.. Achegas.net, www.achegas.net, v. 32, n.Nov. Dez., p. 63-78, 2006.

MARTINS, Maro Lara. A Formação da Identidade e do Projeto de Sociedade dos Engenheiros Brasileiros: da marginalização política à hegemonia dentro do Estado. Klepsidra. Revista Virtual de História, v. 26, p. 1/3-15, 2005.

MARTINS, Maro Lara. O Colapso da Modernização de Robert Kurz. Morpheus (UNIRIO. Online), v. 5, p. 2, 2004.

MARTINS, Maro Lara; RIBEIRO, M. A. (Org.) . Coleção Pensamento Social Brasileiro - Economia, Estado e sociedade. Nacionalismos, Modernismos e Modernidades. 1. ed. São Paulo: Pimenta Cultural, 2022. v. 1. 409p .

MARTINS, Maro Lara; SILVA, Rodrigo Machado da (Org.) ; SILVA, Cláudio Araújo de Souza e (Org.) . Coleção Pensamento Social Brasileiro - História das Ciências Sociais. Intérpretes e interpretações do Brasil. 1. ed. São Paulo: Pimenta Cultural, 2022. v. 2. 246p

MARTINS, Maro Lara; SARTORIO, Lara (Org.) ; RANGEL, Lívia (Org.) ; MONTEIRO, Filipe (Org.) . Coleção Pensamento Social Brasileiro - Marxismo. Gênero e Raça. 1. ed. Vitória: Pimenta Cultural, 2022. v. 3. 316p .

MARTINS, Maro Lara; DEMENECH, Pedro (Org.) . Coleção Pensamento Social Brasileiro - Educação. Arte e Literatura. 1. ed. São Paulo: Pimenta Cultural, 2022. v. 4. 309p .

MARTINS, Maro Lara. Sociologia, Modernismo e Interpretação do Brasil. 1. ed. São Paulo: Editora Alameda, 2019. v. 1. 324p .

MARTINS, MARO LARA; FETZ, Marcelo (Org.) ; DINIZ, D. (Org.) . Sociedade & Cultura: experiências intelectuais na Modernidade. 1. ed. Vitória-ES: Edufes, 2019. v. 1. 336p .

MARTINS, Maro Lara. (Org.) Intelectuais, cultura e democracia. 1. ed. São Paulo: Perse Editora, 2018. v. 1. 415p .